

ALDEGIDLAR VA ASETONNI POLIMERIZATSIYA QILISH ORQALI YANGI POLIMER MATERIALLARNI OLISH

G'ulomov Gulyuz Normurod qizi

Talaba, Navoiy davlat universiteti

Odilova Nozima Akbar qizi

Talaba, Navoiy davlat universiteti

Omanov Behruzjon Shuhrat o'g'li

t.f.(PhD), Kimyo kafedrası dotsenti,

Navoiy davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15173792>

Annotatsiya. Polimerning polikondensatlanishidan muhim farqi ham ana shunda. Makromolekulada initsiatorlar ishtirokida faol markaz hosil qilish polimerlanishning asosiy bosqichi hisoblanadi. Natijada o'suvchi radikal tuyingan valintli molikulaga aylanib, kinetik zanjirni davom etirishga moyil yangi radikal hosil qiladi. Ionli polimerda oraliq faol maxsulotlar ionlar, ionlar jufti yoki qutblangan koplekslardan iborat ionli polimer zanjirli mexanizm buyicha ham bosqichli mexanizm buyicha borishi mumkin. Xozirgi vaqtda sirka aldegid etilenni katalizator ishtirokida havo kislorodi bilan oksidlab olinadi. Katalizator sifatida PdCl₂ ishlatiladi.

Kalit so'zlar: Katalizator, polimer, ionlar, ketonlar, aldegid, radikal

Polimerlanish-quyi molikulali modda (monomer) larning kovalent bog' orqali birikib yuqori molekulali birikma makromolekulalar hosil qilish jarayoni. Makromolekulaning elementar tarkibi (uning chekka guruhini nazarga olmaganda) monomerning tarkibdan farq qilmaydi. Polimerning polikondensatlanishidan muhim farqi ham ana shunda. Makromolekulada initsiatorlar ishtirokida faol markaz (.) hosil qilish polimerlanishning asosiy bosqichi hisoblanadi. Bu markaz reaksiyaning o'sishini boshlab yuboradi va monomer molekulasini faol markazga qushadi. Agar bu markaz turg'un(uzoq vaqt mavjud buluvchi) bo'lsa polimerlanish bosqichsimon deyiladi. Agar oraliq mahsulot turg'un bulmasa (qisqa vaqt mavjud bula olsa) polimer zanjirsimon deyildi. Polimerda qatnashuvchi faol markazlar tabiatiga kura polimer radikal va ionli bo'ladi. Polimerda bir vaqtda 2 yoki undan ortiq turli monomerlar qatnashishi mumkin. Radikalli polimer faqat zanjirli mehanizm buyicha boradi.

Erkin radikallar orqali oraliq faol mahsulotning funksiyasini utaydi. Etilen, vinilxlorid vinilatsetat, metil-metokrilat, stireol, butadiyin, xloropren va boshqa radikalli polimerga kiradigan monomerlarga mansubdir. Radikalli polimerini xona xarorati va quyi temperaturalarda amalga oshirish uchun oksidlanish qaytarilish initsiatorlashdan foydalaniladi. Laboratoriya amalyotida

fotokimyoviy initsiatorlash qo'llanadi. Radikali polimerni nurlari tezkor elektronlar x-zarrachalar netronlar va hakozi tasirida hosil qilish ham mumkin. Bu usuldagi initsiatorlash radiatsion kimyoviy initsiatorlash deyiladi.

Radikali polemirda zanjir uzatish reaksiyasini ahamiyati muhim. Buning mohiyati shundaki o'suvchi radikal biron molikula (zanjir uzatuvchi molikulaning) atom yoki bir guruh atomini uzib oladi. Natijada o'suvchi radikal tuyingan valintli molikulaga aylanib, kinetik zanjirni davom etirishga moyil yangi radikal hosil qiladi. Ionli polimerda oraliq faol maxsulotlar ionlar, ionlar jufti yoki qutblangan koplekslardan iborat ionli polimer zanjirli mexanizm buyicha ham bosqichli mexanizm buyicha borishi mumkin. Zanjirsimon ionli polimerlar kationli va anionli polimerga bulinadi. Kationli polimerdan o'suvchi zanjir uchidagi reaksiyaga kirishuvchi ionlar musbat zaryatli buladi. Izobutilin, propilin, metilstirol vinelalkel, eferlar, izopiren vahokazo monomerlar kationli polimerga oson kirishadi. Kationli polimerni past temperaturada amalga oshirishda katalizatorlar bilan kompleks hosil qiluvchi katalizatorlar (suv, proton kislotalar, spirtlar, galagen alkenlar, efirlar va hakazo) ishlatiladi. Sionit venilidin, netroetilin, akrilonetlin, okril va metokril efirlar va hakazo anionli polimerga oson kirishadi.

Bu reaksiyadan ketonlar tuzilishini aniqlashdan foydalaniladi. Alohida vakillari atsetofinon-200s da suyuqlanadi, 2020s da gul hidiga ega. Toshkumir simolasi tarkibida uchraydi. Atsetofinon hozirgi vaqtda sanoat miqyosida etilbenzolni katilitek oksidlab olinmoqda. Parmiriya sanoatida ishlatiladi. Alkil aromatik ketonlar bromlanganda algel guruhi vodorotlari birin ketin bromga almashinlanadi. Alkil aromatik ketonlar sekin astalik bilan oksidlanganda aldigo ketonlar yoki dikonlar hosil buladi. Kuchli oksidlovchi alkel aromatik ketonlarni karbon keslotalargacha oksidlaydi.

Alkel aromatik ketonlar alkil guruhi hisobidan turli xil reaksiyalarga kirishgan oladilar. Masalan ular klayzen kondensatlanishi monnix reaksiyalariga oson kirisha oladi. Toza aromatik ketonlar natriy oksididagi sxema bo'yicha parchalanadilar. To'yinmagan ketonlar aromatik aldegidlarning yog' qator ketonlari bilan uzaro tasiri natijasida olinishi mumkin.

Aromatik oksiketonlar (olifenilmeton) Friz reaksiyasi yordamida hosil qilinislari mumkin. Toza aromatik ketonlar olifenmeton guruhi uglevodlarini oksidlash orqali hosil qilinadi. Fizik va kimyoviy funksiyalari. Aromatik ketonlar yoqimli gul hidiga ega bulgan suvada erimaydigan suyuq yoki qattiq moddalardir. Aromatik ketonlarning reaksiyaga kirishuvchanlik qobilyatiga yog' qator ketonlarnikiga qaraganda past. Ular yog' qator ketonlarga kirishadigan

ayrim reaksiyalarga kirishmaydilar. Masalan aromatik ketonlar natriy besulfedi bilan reaksiyaga kirishmaydilar. Ko'pchilik aromatik ketonlar vodorod, sionid kislota, fosforning xlorli birikasi gidroksilamin, gidrazin va boshqalar bilan yog' qator ketonlari kabi tasir etadilar.

Dastlab aldegidlarning izomeriyasi va nomlanishi bilan tanishib chiqamiz. Aldegidlarning gomologik qatori chumoli aldegidi bilan boshlanadi. Emperik nomenklatura bilan nomlashda aldegidning nomi ularga mos keladigan kislota nomidan olinadi. Sistematik nomenklatura bo'yicha nomlashda aldegidlarning nomi tegishli to'yingan uglevodorodlar nomi oxiriga al qo'shimchasi qo'shib hosil qilinadi. Uglevodorod radikallarining nomi va holati raqamlar bilan ko'rastiladi.

Aldegidlarni ratsional nomenklatura bo'yicha nomlashda sirka aldegidi asos qilib olinadi, qolgan aldegidlar uning hosilasi deb qaraladi.

Aldegidlar radikaliga qarab: 1) alifatik yoki to'yingan (alkanallar); 2) to'yinmagan (alkenallar, alkinallar); 3) aromatik (arenallar) xillarga bolinadi. Bundan tashqari, aldegidlarning geterosiklik, bitta yoki ko'p karbonil guruh tutgan xillari ham bor (S. 184).

10, 94, 100: S, 184, 191, Z, 90; A, 528; KM, 81. Iz., nom. To'yingan aldegidlar to'yingan radikalli ketonlarga izomer bo'ladi. Ularning umumiy formulasi CHO, mos ravishda molekulyar massasi $M = 14n + 16$ Aldegidlarda Taqat C zanjiri bo'yicha izomerlar bo'ladi, chunki raqam- ash doim aldegid guruhdan boshlanadi. Ketonlarda C zanjiri va kar- bonil guruhning holati bo'yicha izomerlar bor. Ketonlarning molekulyar formulasi bir xil, lekin karbonilga birikayotgan radikallari har xil bo'lgan zomeriai metamer izomerlar ham deyiladi (S. 191. Z. 87, KL. 205)

Xalqaro nomlashda aldegidlarda mos alkan nomiga -al, ketonlar- da-on qo'shimchasi qo shiladi. Tarixiy nomlashda mos karbon kislota nomidagi kislota so'zini aldegid so'ziga almashtirish bilan nomlanadi Ratsional nomlashda aldegidlar sirka aldegidning metil radikali H ning uglevodorod radikaliga almashinishi hosilalari sifatida, ketonlar esa karbonilga birikkan radikallar asosida nomlanadi.

Aldegid va ketonlarni olishning bir necha usullari ishlab chiqilgan. Shulardan ayrimlari bilan tanishib chiqamiz.

1. Birlamchi spirtlami oksidlash yoki ulardan vodorodni tortib olish natijasida aldegid, ikkilamchi spirtlardan esa ketonlar hosil bo'ladi.

2. Atsetilenga suv birikishi natijasida aldegid, uning gomologlaridan esa ketonlar hosil bo'ladi. Jarayon kadmiy, kalsiy, fosfat katalizatori ishtirokida, 360-4200S haroratda olib boriladi.

3. Aldegid va ketonlar kislotalar va ularning aralashmasini 400-4500S va ThO₂, MnO₂, CuO, ZnO ishtirokida pirolizga uchratib olinishi mumkin.

4. Texnikada aldegidlar etilen uglevodorodlariga SO₂ va N₂ biriktirib (okso sintez) olinadi.

Xulosa. Xozirgi vaqtda sirka aldegid etilenni katalizator ishtirokida havo kislorodi bilan oksidlab olinadi. Katalizator sifatida PdCl₂ ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akolekar D. B., Bhargava S. K. (2000) Adsorption of NO and CO on silver-exchanged microporous materials // J. Mol. Catal. A: Chem. 157(1-2). P. 199-206.
2. Omanov B.Sh. // Compact technology of acetone production// Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203. №1/1 (38) 2024. 199-204 betlar
3. Bekhruzjon Omanov// Chemical reactor modeling in acetone production process using aspen plus software// Universum: технические науки. 3(120) Март 2024. P. 28-32.

